

Auf die Cima della Madonna (2751 m) führt ein Kletterweg, der von vielen bekannten Alpinisten als die schönste Kalkkletterei der Alpen bezeichnet wird: Die Schleierkante. Im Bild ist diese als Grenze zwischen der sonnenbeschienenen und der schattigen

Wand erkennbar. Der Aufstieg über die lotrechte Kante ist dank des griffigen, festen Fels leichter als er scheint: Schwierigkeitsgrad IV, stellenweise V; Mauernaken sind nur zur Sicherung nötig. Bei schönem Wetter ist die Schleierkante ein Genieß.

Herbert Maeder auf der «schönsten Kletterroute der Alpen»:

Vom Winter an der Schleierkante überrascht

Die Bergsteiger goldene Jahreszeit ist — ach! — so kurz: In Nr. 27 meldeten wir mit einem Bildbericht von Herbert Maeder die stürmische „Eröffnung“ des Doms, dieses höchsten aller ganz auf Schieferen gebauten Klippen-Gipfels. Und nun berichtet uns der gleiche bergversessene Mitarbeiter, ihm sei im vergangenen Winter die Witterung gelungen: Nicht irgendwo, sondern ausgerechnet an der berühmten Schleierkante der Cima della Madonna in der Fels-Gruppe der Dolomiten. Wie die Bilder zeigen, bracht ein Wetter, welches die Schwierigkeiten und Gefahren vergrößerte. In solch unformensicheren Lagen ist jeder Alpinist geraten. Er steht dann vor der Frage, ob die Tote abzuweichen oder fortzusetzen sei. Ein fünfseitiger Rückzug kann schlimme Situationen verhüten; er ist in der Regel der einzig richtige Entscheidungsakt. Aber manchmal kann in heiklen Geländen die Fortsetzung des Aufstiegs trotz widrigem Wetter als ein Abenteuer vorzuziehen sein — beispielsweise dann, wenn man bloß noch einige Seillängen zu klammern pflegt, um den Gipfel zu erreichen, von dem aus eine leichte, sichere Absteige zum Gipfel führt. Solche Überlegungen haben die beiden Seilschaften, die vom Winter an der Schleierkante überpresst wurden, zur Fortsetzung des Aufstiegs bewogen. Die wenigen Seillängen erforderten allerdings — freilich bedingt von Voraussetzungen — großen Mut und ein sehr schickes technisches Können.

Die Nacht war kalt und klar. Wird sich das Wetter halten? Wir glauben ja. Schön scheint ja die Sonne; die Kante mit ihren Absätzen wird zwar noch lange im Schatten bleiben. Unter überhängenden Felsen queren Seilkamerad Reinhard und ich zum Einstieg.

Die ersten paar Seillängen sind leicht. Doch nun quert Reinhard zum schwierigen Riß hinüber. Über ihm ist schon eine Wiener Seilschaft an der Arbeit, voraus der (hier nicht sichtbare) hervorragende Kletterer Otto Zeuner, dahinter, mit weißem Helm, ein Mädchen. Das Wetter...? — Eine rasch wachsende Wolkenschicht hat die Sonne verhüllt. Verzeigte kleine Schneekristalle setzen sich auf die Windjacke. Umkehren? Wir denken nicht daran.

Wir kommen gut voran. Doch am mittleren Pfeiler setzt nictiger Schneefall ein, verhüllt die Griffe, deckt die Tritte. Die anschließende senkrechte Wandstufe wird schon sehr schwierig, doch wir wählen den weitem Aufstieg als das kleinere Übel. Otto Zeuner schlägt vor, daß beide Seilschaften für die letzten Seillängen zusammenspannen. Wir nehmen sein Angebot gerne an. Der Wiener führt (Bild rechts). Mit vorbildlicher Gelassenheit arbeitet er sich im verschnittenen Fels hoch. Griff um Griff betritt er vom Schnee. Und dann setzt der Schneefall aus, zwischen Wolken bricht wieder die Sonne durch. Wie hat sich der Berg verändert! Der Blick hinunter zu meinem Seilgefährten Reinhard (Bild oben) enthüllt eine hochwinterliche Schleierkante. Wo im trockenen Fels herrliche, genügende Kletterei rasch zum Gipfel führt, steigen wir langsam und sehr behutsam höher. Die Stunden verrinnen...

Kurz vor Sonnenuntergang stehen wir auf dem Gipfel. Phantastisch ist der Blick in die umwölkten, von der Abendsonne vergoldeten Felskulissen der Palagipfel. Doch unser Abenteuer ist noch nicht beendet. Der Abstieg durch das Winkelkammler und die lange Schlucht steht uns noch bevor — und in einer Stunde wird es Nacht sein! Ob wir einem Biwack enttrinnen? Wir verlieren keine Zeit. Otto Zeuner ist froh über unsere beiden 40-m-Seile; er kann nun seine tapferen Begleiter bei der langen Absteige sichern. Reinhard fährt stets als erster in die Tiefe; während wir andern abseilen, bereitet er schon die nächste Abseilstelle vor, schlägt einen Haken ein, legt eine Schlinge. Sterne funkeln am blanken Nachthimmel, wie wir zum letzten Mal über einer hausgroßen Klemmböck in der Schlucht abseilen. Eine Stunde vor Mitternacht treffen wir wohlbehalten in San Martino ein.

